

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez

Módulo 4.2: Digitalización en QGIS

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 4.2: Digitalización en QGIS

El objetivo de esta actividad es digitalizar en QGIS una capa vectorial a partir de una imagen; en este ejercicio se pretende digitalizar la laguna de Cuicocha. Entonces lo primero que se debe hacer es obtener una imagen raster para que sirva como fuente de datos para digitalizar un polígono vectorial.

Lección 4.2.1. Creación de capa vectorial

Para crear una nueva capa vectorial se debe añadir desde la barra de herramientas lateral.

Una vez seleccionada esta herramienta se despliega una ventana en donde se deberá escoger qué tipo de geometría se pretende generar: puntos, líneas o polígonos. En nuestro ejemplo seleccionamos una capa de polígonos ya que la capa que queremos digitalizar es una laguna, esta decisión va a depender de los elementos que tengamos en mente para la creación de la nueva capa.

En la misma ventana se asigna un nombre y directorio para la nueva capa y se especifica el Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC); en nuestro ejemplo escogemos la proyección WGS 84.

El siguiente paso es definir la estructura de la tabla de atributos que va a contener nuestra nueva capa, para ello en la opción de Nuevo campo incluimos el nombre de la columna (o atributo) como aparecerá en la tabla de atributos, en nuestro ejemplo “Nombre”.

Después en la opción Tipo definimos el tipo de datos que va a contener la columna que estamos creando, en nuestro será Datos de texto, si incluyéramos columnas para variables continuas deberíamos decidir entre las opciones de Número entero o Número decimal.

Definimos la anchura, es decir la cantidad de caracteres que permitirá incluir en cada celda de la tabla de la columna que estamos creando, en nuestro ejemplo hemos digitado 80 caracteres y hacemos click en **Añadir a la lista de campos** y se finaliza con click en “Aceptar”.

Se ha creado la estructura de una nueva capa vectorial de puntos que aparece en la sección de Capas, pero no en el área del mapa porque justamente aparecerá un objeto una vez que se realice la digitalización.

Lección 4.2.2. Proceso de digitalización

1. Se agrega el mapa raster de base de *Google satélite* como se aprendió en el módulo 4.1. Se desplegará una imagen raster del mundo, usted deberá hacer un acercamiento hacia la zona de interés, Ecuador y luego buscar la ubicación de la zona para digitalizar, que en nuestro ejercicio es la laguna de Cuicocha, ubicada en la provincia de Imbabura.

2. Para iniciar la digitalización se requiere que la capa que creamos para digitalizar la laguna de Cuicocha esté en formato de edición y para ello se debe seleccionar el ícono [Conmutar edición] y se habilitan las opciones de digitalización que se encuentran en la barra de herramientas principal.

3. Se debe escoger la opción [Añadir polígono] y se empieza a dibujar la imagen del polígono, cliqueando en cada vértice que trace, como muestra la imagen en proceso a continuación:

Una vez que se termina de dibujar el polígono se da click con el botón derecho del ratón y aparece la ventana donde se llena la información de este nuevo objeto en la tabla de atributos, se llenan los campos correspondientes y se digita ACEPTAR.

4. Se debe verificar que en el menú de [Barras de herramientas] en la opción [Ver] de la barra de herramientas principal, se encuentra habilitada la opción “Digitalización avanzada”

5. Lo anterior nos va a permitir editar el polígono recién digitalizado con la forma final de la laguna. Para esto se selecciona la opción “Añadir anillo”

→ La capa del polígono sobre la laguna no nos permite apreciar los islotes centrales por lo que se debe disminuir el porcentaje de opacidad de esta capa en la pestaña “Simbología” dentro de sus propiedades.

Se realiza el polígono de anillo haciendo click en los vértices tal como el proceso de digitalización anterior.

Haciendo click derecho se finaliza el recorte y se guarda el polígono final con la forma de la laguna.